

АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ISSN 2713-1513

#5 (135), 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Загустина Н., Гурин С., Алехин А., Ковтюх И., Корвяков С., Латышев А.

ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 47

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ

Саломатина О.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ НМО ГЛАЗАМИ ВРАЧЕЙ 53

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ, ЖУРНАЛИСТИКА

Рузиева У.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В
АСПЕКТЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ 60

Солиева М.

О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНЦИПОВ БИЛИНГВИЗМА В ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 65

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Гладышев А.

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ КАК ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ 69

Гладышев А.

ПРИЁМЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ НА УРОКАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 71

СОЦИОЛОГИЯ

Балябин В.

НАЦИОНАЛИЗМ КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 73

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Григорян М.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 76

Григорян М.

НОВЫЙ ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ РАСТОРЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРАКТА 79

Епифанов Е.

ПРОБЛЕМЫ ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 82

О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНЦИПОВ БИЛИНГВИЗМА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Мухаббат СОЛИЕВА

Гулистанский государственный университет, г. Гулистан, Республика Узбекистан

Аннотация. Педагогическое (методическое) направление двуязычия, основываясь на лингвистическом, психологическом и социолингвистическом аспектах, подразумевает разработку методики обучения русскому и родному языкам как средству обучения и как учебному предмету в зависимости от типа образовательной организации. В данной научной статье автор говорит о раннем двуязычии, когда ребенок владеет родным языком, а второй язык осваивается им в процессе организованного обучения русскому языку на этапе начального образования. Формирование такого двуязычия предполагает практику попеременного пользования двумя языками. В соответствии с этим двуязычие должно быть тем фактором, который благоприятствует совершенствованию речи учащихся-билингвов как на родном, так и на втором языке.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, билингвизм, методика преподавания русского языка как иностранного, педагогическое направление двуязычия, раннее двуязычие, процесс организованного обучения.

Введение. Двуязычие – это сложное и многогранное явление. В науке существуют разные определения понятия двуязычия с учетом его лингвистического, социологического, психологического, педагогического и других аспектов [1].

Развитие двуязычия зависит от этнокультурных и лингвистических особенностей. Исключительную значимость и актуальность проблема двуязычия имеет в условиях Республики Узбекистан. Основные тенденции современной языковой ситуации в Узбекистане сводятся к следующему:

- 1) развитие национального языка и национальной культуры;
- 2) стремление расширить социальные функции иностранных языков в разных сферах общения;
- 3) увеличение количества билингвов, владеющих родным и русским языками в совершенстве;
- 4) осознанная необходимость владения русским языком;
- 5) осуществление в школах образования на узбекском и русском языках;
- 6) изучение учащимися многонациональных школ с русским языком обучения языка своего этноса;
- 7) раннее обучение русскому языку (начиная с детской дошкольной организации);
- 8) развитие методики обучения иностранным языкам, в том числе – русскому языку [2].

Обзор проблемы. Общеобразовательная школа, являясь главным звеном в системе образования Республики Узбекистан, призвана формировать двуязычие, воспитывать двуязычную личность. Для этого сама школа должна быть двуязычной, обеспечивающей

полноценное функционирование родного и иностранного языков, т.е. активное двуязычие, которое способно воспитать у учащихся уважительное отношение как к своему родному, так и к иностранному языку, к культуре как родной, так и иностранной речи [3].

Родной язык является основой развития интеллектуальных способностей, формирования эмоциональной сферы ребенка. Через родной язык происходит становление личности ребенка, способного создавать национальные культурные ценности. Основная задача предмета «русский язык» в школе – стать инструментом социализации ребенка в современном поликультурном обществе, научить воспринимать собственную культуру, обучить диалогу культур, развить у школьников учебные, коммуникативные и общие интеллектуальные навыки. Исходя из этого, нужно сделать престижным овладение обоими языками – своим родным и русским как вторым, создавая одинаково благоприятные условия для изучения того и другого языка.

Обсуждение. В начальном обучении русскому языку выделяются несколько этапов практического овладения языковым материалом, направленных на комплексное развитие и обогащение речевых возможностей нерусских учащихся.

Первый этап обучения имеет своей главной целью овладение звуко-графической системой русского языка. Здесь закладываются основы комплексного обучения всем видам речевой деятельности в процессе обучения устной речи, грамоте и чтению. В период устного курса дети овладевают звуковым строем русского языка, знакомятся с членением русской речи на более мелкие единицы, в результате чего происходит формирование артикуляционно-слуховых навыков, усвоение языковых единиц (фонетических, лексических, грамматических) в тесной связи с практикой их восприятия и воспроизведения.

Особое внимание уделяется умению слышать и различать звуки в речевом потоке, выделять их из звучащего слова, понимать русскую речь, воспринятую на слух и говорить в пределах элементарных ситуаций (тем), близких к жизненному опыту учащихся. Вся эта работа ориентирует на коммуникативный выход к следующему виду речевой деятельности – чтению. Для этого дети овладевают звукобуквенными соотношениями.

Одновременно с чтением вводится четвертый вид речевой деятельности – письмо. Главная задача при обучении письму – формирование фонетико-грамматических умений и навыков.

Второй этап предусматривает продолжение овладения всеми видами речевой деятельности в их взаимосвязи и взаимообусловленности. На этом этапе грамматический материал организовывается таким образом, чтобы показать функционирование его в речи, т.е. учащиеся учатся определять обобщенное значение слов, обозначающих предметы, действия, признаки, ставить к ним вопросы.

Третий этап предусматривает усвоение элементарных теоретических сведений о языке, его фонетической, грамматической, словообразовательной подсистемах, необходимых для формирования навыков изменения слов и их употребления в словосочетаниях и предложениях, а также для развития познавательных способностей учащихся. Задачей обучения является систематизация языковых знаний, обобщение

речевого опыта, дальнейшее совершенствование и развитие всех видов речевой деятельности вместе с расширением запаса слов и речевых ситуаций. Такое построение учебного материала по начальному языковому образованию и речевому развитию предполагает накопление опыта продуктивно-творческого использования изучаемых языковых явлений в активной речевой деятельности обучаемых в соответствии с требованиями государственного стандарта.

Целью обучения русскому и родному языкам в школе является формирование и развитие у учащихся языковой компетенции в различных видах речевой деятельности. Уровень реализации этой цели будет разной для каждого предмета. Например, для русского языка как неродного необходимо выделить определенные виды речевой деятельности, главные и второстепенные, в зависимости от реальной потребности (для первого года обучения – устная речь, понимание речи на слух, чтение, письмо).

Обучение русскому языку в школе с родным языком обучения строится на основе следующих принципов:

- 1) взаимосвязанное обучение русскому и родному языкам;
- 2) реализация коммуникативной функции языка в процессе обучения;
- 3) определение общих критериев отбора содержания языкового материала, последовательности его изучения с учетом родного языка;
- 4) разработка общих требований к системе средств обучения русскому и родному языкам.

Методика обучения русскому языкам призвана разрабатывать ряд проблем, непосредственно вытекающих из сложного процесса взаимодействия контактирующих языков в условиях двуязычия.

Заключение. Процесс обучения русскому и родным языкам в условиях формирования и развития двуязычия основывается на следующих принципах современной методики:

1. Коммуникативность обучения, т. е. обучение использованию языка как средства общения и обучения. Владение русским (неродным) и родным (нерусским) языками осуществляется в ходе активной речевой практики самих учащихся. Поэтому в учебном процессе активная речевая деятельность должна занимать центральное место.

2. Учет системного характера языка и комплексное овладение уровнями языковой системы (фонетикой, лексикой, словообразованием, грамматикой). Решение задач практического овладения языком требует, чтобы на каждом этапе обучения осуществлялись:

- а) выработка навыков и умений воспринимать на слух и произносить звуки и звукосочетания русского языка, произносить слова с правильным ударением, правильно интонировать предложения, высказывания и текст;
- б) систематическое обогащение словаря;
- в) выработка умений и навыков понимания и употребления предусмотренных программой грамматических форм и синтаксических конструкций;
- г) усвоение знаний о языке.

3. Комплексное овладение видами речевой деятельности: слушанием, говорением, чтением, письмом. Ведущее место занимает работа по формированию и развитию

умений и навыков общения. Развитие устной речи должно быть в центре внимания учащихся при обучении как чтению, так и письму, при сообщении сведений по грамматике, при выполнении упражнений на построение связных текстов.

4. Учет родного языка и опора на родной язык. В условиях одновременного изучения родного и русского языков образование понятий, развитие и обогащение представлений детей об окружающем мире происходит с помощью обоих языков. Вместе с тем родной язык является самым верным и кратчайшим путем к пониманию сущности явлений, с которыми ребенку приходится знакомиться в начальной школе на различных этапах обучения.

Список литературы:

1. Вайнрайх У. Языковые контакты. – Киев: Вища школа, 2009. – С. 22
2. Дешериев Ю.Ю. Основные аспекты двуязычия и многоязычия / Проблемы двуязычия и многоязычия. – Москва: Наука, 2012. – С. 26-42.
3. Закирьянов К.З. Проблемы формирования активного билингвизма на школьном этапе изучения языков / Вестник Башкирского университета. – 2014. – Т. 19. - №3. – С. 132.
4. Смокотин В.М. Зарождение и становление многоязычного и поликультурного образования в условиях традиционного одноязычного мышления / Вестник Томского государственного университета. – 2010. - №338. – С. 87.
5. Яшкевич Л.С. К вопросу о многоязычии в обучении. – Санкт-Петербург: Кристалл, 2015. – С. 53–72.